

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tursunmatova Xusnida Sobirovna

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA RIVOJLANTIRISH AMALIY MUHITNI TASHKIL ETISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

